

EPIDERMÓLISE BOLHOSA E QUALIDADE DE VIDA NA HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 01/04/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10905986

ILANA MARIA BRASIL DO ESPÍRITO SANTO¹

MARIA IDALINA RODRIGUES²

HILDAMAR NEPOMUCENO DA SILVA³

JULIANA BRUNA MOREIRA DE MIRANDA⁴

CLEBSON FERREIRA DE LIMA⁵

JÉSSICA LAIANNE DA SILVA CARVALHO⁶

SUELI NOLETO SILVA SOUSA⁷

CLEIDINARA SILVA DE OLIVEIRA⁸

ROSILENE DA SILVA PEREIRA⁹

NATALIA DE JESUS SOUSA CUNHA¹⁰

JULIANA CUSTODIO LOPES¹¹

JUSSARA MARIA ARAÚJO SANTOS REIS¹²

JULIANA NUNES LACERDA¹³

PAMELA CAROLINE GUIMARÃES GONÇALVES¹⁴

RESUMO

A Epidermólise Bolhosa (EB) corresponde a uma classe de patologias hereditárias raras que surgem devido a mutações em proteínas

estruturais da pele, caracterizadas pela formação de bolhas no tecido epitelial mediante a exposição de traumas ou ínfimas fricções na pele. Este artigo teve como objetivo compreender as condições clínicas associadas à epidermólise bolhosa e suas possíveis influências na qualidade de vida dos portadores da doença. Foi realizada uma revisão de literatura incluindo artigos originais, relatos de casos e revisões sistemáticas, publicados entre os anos de 2019 e 2024. Foram considerados os periódicos indexados nas seguintes bases de dados: PubMed (Public Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), Scielo (Scientific Eletronic Library Online), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Familiares e amigos constituem um aliado fundamental na manutenção da qualidade de vida, pois o afeto e a compaixão interferem na melhoria do psicológico do paciente, o que irá proporcionar maior confiança e adesão frente ao tratamento terapêutico. torna-se imprescindível promover a implementação de ações que visem um estímulo às estratégias de reconstrução da autoestima do paciente, conduzidas por mudanças biopsicossociais, para o adequado enfrentamento desse problema de saúde.

Palavras-chave: Epidermólise Bolhosa. Pele. Qualidade de Vida.

ABSTRACT

Epidermolysis Bullosa (EB) corresponds to a class of rare hereditary pathologies that arise due to mutations in structural proteins of the skin, characterized by the formation of blisters in the epithelial tissue upon exposure to trauma or minor friction on the skin. This article aimed to understand the clinical conditions associated with epidermolysis bullosa and its possible influences on the quality of life of those with the disease. A literature review was carried out including original articles, case reports and systematic reviews, published between 2019 and 2024. Journals indexed in the following databases were considered: PubMed (Public Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), Scielo (Scientific

Electronic Library Online), Lilacs (Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences). Family and friends are a fundamental ally in maintaining quality of life, as affection and compassion influence the patient's psychological improvement, which will provide greater confidence and adherence to therapeutic treatment. It is essential to promote the implementation of actions aimed at stimulating strategies for rebuilding the patient's self-esteem, driven by biopsychosocial changes, to adequately address this health problem.

Keywords: Epidermolysis Bullosa. Skin. Quality of life.

1 INTRODUÇÃO

A Epidermólise Bolhosa (EB) corresponde a uma classe de patologias hereditárias raras que surgem devido a mutações em proteínas estruturais da pele, caracterizadas pela formação de bolhas no tecido epitelial mediante a exposição de traumas ou ínfimas fricções na pele. Esta condição gera significativas intercorrências em relação ao tratamento e afeta a qualidade de vida do portador da doença. As afecções bolhosas podem ser classificadas como adquiridas ou hereditárias, sendo que as hereditárias podem ser subdivididas em quatro grandes grupos: Epidermólise Bolhosa Hereditária Simples, Epidermólise Bolhosa Hereditária Juncional, Epidermólise Bolhosa Hereditária Distrófica e Síndrome de Kindler. A depender do subtipo, elas podem afetar a pele, as membranas mucosas e outros órgãos (RIGUESANS, et al., 2021).

Sabe-se que, no mundo, a prevalência da Epidermólise Bolhosa, em qualquer um de seus tipos, varia entre 1:50.000 e 1:500.000 atingidos. De acordo com o Registro Nacional de Epidermólise Bolhosa nos Estados Unidos, a incidência da doença é de 50 casos para cada 1.000.000 de nascidos vivos, sendo que 92% deles apresentam Epidermólise Bolhosa Simples, 5% tem Epidermólise Bolhosa Distrófica (EBDR), 1% possui

Epidermólise Bolhosa Juncional, e os outros 2% não são classificados (RAMALHO SC, et al., 2021). No Brasil, ainda não há o conhecimento dos dados epidemiológicos dessa doença, visto que a EB não faz parte das doenças abrangidas pela ficha de notificação compulsória (SILVA RA, et al., 2020).

A Epidermólise Bolhosa caracteriza-se por apresentar quadros graves, frustrantes e desafiadores de feridas na epiderme, podendo levar a infecções recorrentes caso o tratamento não seja devidamente aplicado. Assim, faz-se crucial a verificação das superfícies do corpo afetada para uma atuação e decisão terapêutica dos profissionais de saúde, proporcionando o controle e atenuação da doença (LIMA LF e VASCONCELOS PF, 2019).

Em 2021, foi realizada uma pesquisa com pessoas do interior da Bahia e de Salvador utilizando uma amostra de 33 indivíduos portadores de EB, contendo 12 (36%) pessoas do sexo feminino e 21 (63,60%) do masculino. As idades variavam entre 0 e 41 anos, com média de 12,5 anos. O diagnóstico teve como ocorrência principal o subtipo EBDR. A sepsia, Carcinoma Espinocelular Cutâneo (CEC) e insuficiência cardíaca, além de outras complicações secundárias de EB, foram a causa de óbitos em seis casos (RODRIGUESA NS, et al., 2021).

A curva de óbito das pessoas acometidas por esta patologia tem aumentado significativamente. Esta realidade pode ser atribuída à profissionais sem qualificação adequada, falta de estrutura e ausência de notificação da doença, com o registro de mortes sem o exato reconhecimento da causa e histórico clínico. O combate à evolução desta doença passa pela definição de um protocolo destinado aos médicos, quanto ao tratamento e cuidados com esses pacientes, bem como, pela determinação da notificação compulsória dos casos (TEIXEIRA RFA, et al., 2021).

O diagnóstico da EB é considerado bastante árduo e demorado, acarretando em dificuldades para os pacientes, que necessitam de visitas contínuas e inacabadas a diversos serviços de saúde. Esta situação, muitas vezes, interfere na escolha de um tratamento adequado o qual se baseia na correlação das características clínicas, histopatológicas, imunológicas e de biologia molecular, sendo elas determinantes para a diferenciação dos subtipos da doença. Não há cura documentada da EB, o tratamento multiprofissional é documentado como indispensável para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, sendo praticamente o mesmo para os diferentes subtipos, como o objetivo principal de diminuir a formação das bolhas (SILVARA, et al., 2020).

Este artigo teve como objetivo compreender as condições clínicas associadas à epidermólise bolhosa e suas possíveis influências na qualidade de vida dos portadores da doença.

2 METODOLOGIA

A revisão literária incluiu apenas artigos originais, relatos de casos e revisões sistemáticas, publicados entre os anos de 2019 e 2024.

Foram considerados os periódicos indexados nas seguintes bases de dados: PubMed (Public Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), Scielo (Scientific Electronic Library Online), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde).

Os descritores utilizados para a busca de artigos foram: “epidermólise bolhosa congênita”; “epidermólise bolhosa hereditária”; “epidermólise bolhosa simples”; “epidermólise bolhosa junctional”; “epidermólise bolhosa distrófica”; “epidermólise bolhosa complicações”; “epidermólise bolhosa tratamento”; “epidermolysis bullosa”; “congenital epidermolysis bullosa”; “inherited epidermolysis bullosa”; “simplex epidermolysis bullosa”; “junctional epidermolysis bullosa”; “dystrophic epidermolysis bullosa”;

“epidermolysis bullosa pathohistology”; “epidermolysis bullosa clinical features”; “epidermolysis bullosa therapy”.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Epidermólise Bolhosa é um termo utilizado para designar um grupo de doença s hereditárias raras que tem como padrão clínico, o aparecimento de vesículas ou bolhas na pele em resposta a um trauma cutâneo mínimo. É causada devido à mutação de genes, que codificam componentes estruturais da epiderme, provocando alterações das proteínas que são responsáveis pela junção das estruturas da pele, formando assim, as bolhas características da doença. A eficácia das fibras proteicas colágenas que se ligam às camadas da pele é perdida, essas por sua vez separam-se facilmente. Esse espaço formado então é preenchido com soro ou fluido rico em proteínas, ocasionando a formação da bolha. Esta condição gera significativas intercorrências e afeta a qualidade de vida dos portadores da doença (SAMPALHO, et al., 2021).

As Epidermólises Bolhosas são classificadas de acordo as características apresentadas através de microscopia eletrônica. Como avanço das tecnologias de diagnóstico, hoje são descritos mais de 30 subtipos clínicos da doença, com mutações patogênicas apontadas em pelo menos 18 genes diferentes. Segundo consenso internacional publicado em 2014, as afecções Bolhosas Hereditárias podem ser subdivididas em quatro grandes grupos: Epidermólise Bolhosa Simples, Juncional, Distróficas e Síndrome de Kindler e a depender do subtipo, podem afetar a pele, as membranas mucosas e outros órgãos (REZENDE RP, et al., 2019).

O tipo considerado mais comum é a EB Simples. A EB distrófica é considerada a mais grave e o segundo subtipo mais prevalente. A prevalência exata dessas doenças não é conhecida. É estimado, nos Estados Unidos, que os subtipos mais simples ocorram na frequência de 1 a cada 50.000 nascimentos e os mais graves de 1 para cada 500.000 nascimentos.

Acredita-se que esses valores sejam semelhantes em outras áreas do mundo, pois estudos realizados em outros países mostraram dados semelhantes, sugerindo desse modo, que não existe interferência geográfica ou racial sobre a doença (LIMA LF, et al., 2019).

Além das manifestações características como a formação de bolhas e erosões na pele devido à fragilidade mecânica, os portadores de EB podem apresentar ainda: pequenas pápulas firmes e brancas, devido a um distúrbio da queratinização durante a resolução de lesões profundas. Além disso, alopecia; cicatrizes nos olhos devido às lesões, com perda visual caso não sejam tratados; complicações otorrinolaringológicas; excesso de cáries e perda dentária devido à diminuição do esmalte do dente (hipoplasia do esmalte); injúrias no trato gastrointestinal e geniturinário; distrofia muscular, osteopenia e osteoporose; anemia; atraso na puberdade; infecções diversas e tumores cutâneos (CIAMPO LRL, et al., 2018).

O diagnóstico da EB é baseado na correlação das características clínicas, histopatológicas, imunológicas e de biologia molecular, sendo essas características determinantes para a diferenciação dos subtipos da doença. Além disso, pode ainda ser feito um teste genético, considerado como exame padrão ouro para diagnóstico dessas doenças. A diferenciação genética não está disponível na maioria das cidades do Brasil, de forma que a diferenciação dos subtipos existentes é realizada através da análise imunológica e ultra-estrutural (AMARU VN e CHAVEZ FMG, 2021).

A EB é uma doença que geralmente causa grandes efeitos na vida dos pacientes com a doença. Existe uma correlação entre a gravidade da doença e distúrbios psicológicos desses pacientes. Devem ser consideradas manifestações como depressão, ansiedade e distúrbios de comportamento, pois elas podem comprometer o tratamento, agravando o quadro clínico e acelerando o desenvolvimento da doença. Os profissionais de saúde devem estar atentos a essas questões e buscar promoção

odeações biopsicossociais, como uma estratégia para superá-las (PARENTES BS, et al., 2020).

As úlceras crônicas da EB são relatadas pelos pacientes como sendo inseparáveis a eles, gerando uma interferência na qualidade de vida, devido às dificuldades que a doença os impõe. Por outro lado, mesmo com a aceitação da doença, os portadores da EB sentem-se inseguros e desconfortáveis quando ocorrem constantes infecções nas feridas, perda de controle do exsudado ou aumento exagerado no número de feridas. Nesse contexto, essa enfermidade acarreta um impacto negativo na vida rotineira dos pacientes, causando problemas como comprometimento da autoestima e autoconfiança. As lesões podem se alastrar por todo o corpo do paciente, o que irá demandar um difícil manejo adequado (SILVA RA, et al., 2020).

Ademais, o uso das vestimentas também deixa os pacientes incomodados por se tratar de um contato direto com a epiderme lesionada e muitas das vezes com feridas expostas, o que prejudica ainda mais as habilidades e afazeres do dia a dia. Diante disso, recomenda-se o uso de roupas que possibilitem a devida proteção e cuidado, para não evoluir o quadro das feridas, podendo conciliá-las de acordo com as devidas predileções de cada paciente. O estigma social é um dos pontos notórios da EB, o que interfere no desenvolvimento psicossocial do paciente. A curiosidade e o medo de contágio da sociedade afastam os pacientes do convívio social, podendo acarretar uma deterioração da autoestima, distanciamento social e problemas depressivos, frequentemente, atrelados a piora das manifestações clínicas da patologia (MOREIRA BS e NERY MS, 2021; PARENTES BS, et al., 2020).

Família e amigos constituem um aliado fundamental na manutenção da qualidade de vida, pois o afeto e a compaixão interferem na melhoria do psicológico do paciente, o que irá proporcionar maior confiança e adesão frente ao tratamento terapêutico. Possibilitando, assim, a amplificação do comportamento social, a reconstrução da autoestima e a integração

saudável do paciente com o convívio mútuo (AGUIAR DC e GEISLER AS, 2021).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Epidermólise Bolhosa é uma patologia hereditária considerada rara que pode comprometer gravemente a saúde física e o bem-estar dos pacientes acometidos, podendo surgir infecções recorrentes devido, principalmente, ao tratamento inadequado. Dessa forma, faz-se necessária a análise cuidadosa das superfícies cutâneas lesionadas, como intuito de minimizar as limitações e alterações sistêmicas provocadas, favorecendo uma melhor decisão terapêutica dos profissionais de saúde e aumentando a eficácia do cuidado. Consequentemente, torna-se imprescindível promover a implementação de ações que visem um estímulo às estratégias de reconstrução da autoestima do paciente, conduzidas por mudanças biopsicossociais, para o adequado enfrentamento desse problema de saúde.

REFERÊNCIAS

VOLPATO. Manifestações clínicas da Epidermólise Bolhosa: Revisão de Literatura. 2012. Disponível em: . Acesso em 06 de jul de 2020.

DECLAIR, V; ALBOLEDO, E. Epidermólise bolhosa distrófica: Relato de experiência da assistência a 29 portadores no Brasil. In: 19ª. Conference of the European Wound Management Association, Filândia, 2009.

DOS ANJOS, Danielly Ferreira; MORITA, Ana Beatriz Pinto da Silva; DE PAULA, Maria Angela Boccara. Assistência de enfermagem em epidermólise bolhosa: revisão integrativa da literatura. 2010. Disponível em: < <http://unifatea.com.br/seer3/index.php/REENVAP/article/view/59>>. Acesso em 06 de jul de 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Epidermólise Bolhosa: o que é, características, tratamento e cuidado. 2013/2020. Disponível em: <<https://saude.gov.br/saude-de-az/epidermolisebolhosa>>. Acesso em 06 de jul de 2020 .

MÖLNLYCKE. Programa Fique Bem – Cuidando do paciente com Epidermólise Bolhosa. © 2019 Mölnlycke Health Care AB. Todos os direitos reservados. Disponível em: . Acesso em: 28 de jul de 2020

PITTA, Aline Lima; MAGALHÃES, Renata Pinheiro; DA SILVA, Josielson Costa. Epidermólise Bolhosa Congênita: importância do cuidado de enfermagem. 2016. Disponível em: <<http://www.webfipa.net/facfipa/ner/sumarios/cuidarte/2016v2/201208.pdf>>. Acesso em 06 de jul de 2020.

Marinkovich MP, Bauer EA. Inherited Epidermolysis Bullosa. In: Wolff K, Goldsmith L, Katz S, Gilchrest B, Paller A, Leffel D. Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine. 7. ed. USA: McGraw-Hill Professional; 2008.

JORGE, S. A. Abordagem multiprofissional do tratamento de feridas. São Paulo: Atheneu, 2003. p. 81-9.

FILIAÇÃO

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

Contato

Conselho
Editorial

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#). Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil